

MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI OSHIRISH YO'LLARI

Ismoilova Sarvinoz

NamDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903961>

Annotatsiya: Ayni paytda, mahalliy budjetlar daromadlarining o'sishi umumiqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan orqada qolayotganligi davlat budjeti daromadlarini budjetlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi mexanizmini takomillashtirish, daromadlar bazasini hududlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi holatini yanada yaxshilash, budjet tuzilmasining bo'g'inlarida daromadlar bazasini oshirish yo'nalishlarida ilmiy izlanishlarni davom ettirish, samarali va oqilona yechimlarni izlab topish dolzarb masala bo'lib qolmoqd

Kalit so'zlar: Budjet tuzilmasi, soliq, moliyaviy resurslar, tadbirkorlik, g'aznachilik.

Kirish.

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish respublika va hududiy organlarning huquqlari va vazifalarini ancha o'zgartiradi. Iqtisodiyotni barqarorlashtirishning bu bosqichida hududiy rivojlanish va isloh qilishning asosiy vositalari sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shaharlar va tumanlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishdagi huquqlari va vakolatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib borish zarur.

Ayni paytda, mahalliy budjetlar daromadlarining o'sishi umumiqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan orqada qolayotganligi davlat budjeti daromadlarini budjetlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi mexanizmini takomillashtirish, daromadlar bazasini hududlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi holatini yanada yaxshilash, budjet tuzilmasining bo'g'inlarida daromadlar bazasini oshirish yo'nalishlarida ilmiy izlanishlarni davom ettirish, samarali va oqilona yechimlarni izlab topish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirishning mavjud imkoniyatlaridan yana biri bu joylarda aholining iqtisodiy aktivligini oshirishga imkoniyatlar yaratish, shuningdek jismoniy shaxslarni tadbirkorlik faoliyatidan olayottan daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirib borish bilan bog'liqdir. Jismoniy shaxslardan tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadini soliqqa tortish stavkalari mahalliy hokimiyatlar tomonidan mustaqil o'rnatiladi. Bunda eng avvalambor stavka o'rnatishda barcha yakka mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun teng sharoit yaratish, daromadlarni to'liq soliqqa tortilishini ta'minlash zarurdir. Shuningdek, ushbu soliq stavkalarini inflyatsiya darajasiga qarab o'zgartirib borish maqsadga muvofiqdir.

Mahalliy hokimiyat organlarini soliq yig'imlarini ko'paytirishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va subvensiyalarni hamda boshqa moliyaviy yordam turlarini qisqartirish maqsadida, bizning nazarimizda, rejadan ortiqcha tushgan soliq summalarini taqsimlash mexanizmini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish kerak. Bunda rejadan ortiqcha soliq tushumlarini mahalliy budjetlarda qoldirish me'yorlarini ishlab chiqish va qonuniy tasdiqlash kerak.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, mahalliy budjetlar xarajatlaridan samarali foydalanishga erishish, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mas'uliyatini oshirish bugungi kunning yeng dolzarb muammosi hisoblanadi.

Mahalliy budjetlar daromadlari bo'lib mahalliy soliqlar va yig'imlar hisoblansa, mahalliy budjet xarajatlarida asosiy o'rinni ijtimoiy-madaniy tadbirlar xarajatlari egallaydi. Mahalliy budjet daromadlari nisbatan mahalliy hokimiyat organlariga yuklatilgan vazifalar, ular tomonidan mahalliy soliq va yig'imlarni yig'ib olish imkoniyati, hamda yuqori davlat organlarining hududlarga moliyaviy yordam bera olish imkoniyati, hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, davlat tomonidan olib borilayotgan moliya-budjet siyosati bilan bevosita bog'liqdir.

Mahalliy budjetlarning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati uning bajaradigan funktsiyalarida namoyon bo'lishi barobarida ularning oldiga bir qator vazifalar qo'yiladiki, ushbu vazifalar birinchi navbatda hududlarni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning daromad bazasini kengaytirish va mustahkamlash bilan o'zaro bog'liqdir. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ham mahalliy budjetlarning o'z

daromadlarini kamligi, hali hamon yuqori budjetdan beriladigan mablag'larga muhtojligi mahalliy budjetlarni boshqarishni to'g'ri yo'lga qo'yishni talab qiladi. Bu borada esa mahalliy budjetlarni boshqarishda moliya organlarining vakolatlari muhim o'rin tutadi. "O'zbekiston Republikasi Budjet Kodeksi"ning qabul qilinishi bu boradagi masalalarga yanada oydinlik kiritdi. Boshqacharoq aytadigan bo'lsak, byudet tizimi bo'g'inlarini, jumladan mahalliy budjetlarni boshqarishda har bir davlat organining vazifasi vakolatlari alohida ko'rsatib qo'yildi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mahalliy budjetlar daromadlari hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni moliyaviy ta'minlashga qaratilgan mahalliy xokimiyat organlarining moliyaviy resurslar manbai hisoblanadi.

Mamlakatimiz budjet tizimida hali hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar va amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar mavjuddir. Avvalambor yo'lga qo'yilishi kerak bo'lgan eng muhim ishlardan biri, bu budjetdan moliyalashtirilayotgan muassasalar o'z faoliyatlarida budjet mablag'laridan oqilona foydalanishini nazorat qilish, budjet intizomiga to'liq rioya etilishini ta'minlash, budjet mablag'larine ko'zlangan maqsadlarga sarflanayotganligini yanada nazorat ostiga olishni yo'lga qo'yish kerak.

Avvalambor budjet jarayonida daromadlar o'z vaqtida shakllantirilmasa, qancha xarajatlar rejalashtirilmasin hech qanday natijaga erishib bo'lmaydi. Daromadlarni o'z vaqtida kelib tushishini ta'minlashni yo'lga qo'yish kerak. Qolaversa budjetdan qilinadigan xarajatlarni ham samarali taqsimlash va sarflash maqsadga muvofiqdir. Buning uchun moliya organlarining, g'aznachilikning joylardagi xodimlari, budjet tashliktlari va budjet jarayonida qatnashadigan boshqa sub'ektlarning kadrlar muammosi batamom hal qilinishi kerak. Davlat budjeti mablag'larini suiste'mol qilinishini oldini olinishini, iqtisod qilinishini bevosita mamlakatimiz budjet tizimida tatbiq etilgan g'aznachilik va davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bevosita bog'lashimiz mumkin.

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish respublika va hududiy organlarning huquqlari va vazifalarini ancha o'zgartiradi. Iqtisodiyotni barqarorlashtirishning bu bosqichida hududiy rivojlanish va isloh qilishning asosiy vositalari sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shaharlar va tumanlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishdagi huquqlari va vakolatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib borish zarur.

Ayni paytda, mahalliy budjetlar daromadlarining o'sishi umumiy iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan orqada qolayotganligi davlat budjeti daromadlarini budjetlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi mexanizmini takomillashtirish, daromadlar bazasini hududlar o'rtasida taqsimlashning amaldagi holatini yanada yaxshilash, budjet tuzilmasining bo'g'inlarida daromadlar bazasini oshirish yo'nalishlarida ilmiy izlanishlarni davom ettirish, samarali va oqilona yechimlarni izlab topish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirishning mavjud imkoniyatlaridan yana biri bu joylarda aholining iqtisodiy aktivligini oshirishga imkoniyatlar yaratish, shuningdek jismoniy shaxslarni tadbirkorlik faoliyatidan olayottan daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirib borish bilan bog'liqdir. Jismoniy shaxslardan tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadini soliqqa tortish stavkalari mahalliy hokimiyatlar tomonidan mustaqil o'rnatiladi. Bunda eng avvalambor stavka o'rnatishda barcha yakka mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun teng sharoit yaratish, daromadlarni to'liq soliqqa tortilishini ta'minlash zarurdir. Shuningdek, ushbu soliq stavkalarini inflyatsiya darajasiga qarab o'zgartirib borish maqsadga muvofiqdir.

Mahalliy hokimiyat organlarini soliq yig'imlarini ko'paytirishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va subvensiyalarni hamda boshqa moliyaviy yordam turlarini qisqartirish maqsadida, bizning nazarimizda, rejadan ortiqcha tushgan soliq summalarini taqsimlash mexanizmini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish kerak. Bunda rejadan ortiqcha soliq tushumlarini mahalliy budjetlarda qoldirish me'yorlarini ishlab chiqish va qonuniy tasdiqlash kerak.

Xulosa

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, mahalliy budjetlar xarajatlaridan samarali foydalanishga erishish, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mas'uliyatini oshirish bugungi kunning yeng dolzarb muammosi hisoblanadi..

Foydalangan adabiyotlar

1. Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash" PQ-306-son
14.09.2023 y
2. Pul va banklar; A.A.Omonov, .M.Qoraliyev; Toshkent, Iqtisod-moliya, 2019 y.